

MASOQUISMO E SADISMO SEXUAL: ENTRE A CLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA DO DSM-5 E A PERSPECTIVA PSICANALÍTICA

Maria Yasmin Rodrigues de Menezes¹
Ana Raíssa Oliveira Freitas²
David Kelvin Maia dos Santos³
Filipe Ramalheiro Venâncio de Souza⁴

RESUMO: Este trabalho busca realizar uma discussão acerca das diferenças teóricas entre o DSM-5 e a psicanálise freudiana na compreensão do masoquismo e do sadismo sexual. Enquanto o DSM define tais transtornos com base na presença de excitação sexual recorrente associada ao sofrimento próprio ou de terceiros, vinculando o diagnóstico à existência de prejuízo funcional, sofrimento clinicamente significativo ou risco, a psicanálise propõe uma compreensão que ultrapassa a lógica classificatória. A partir de Freud, evidencia-se que essas manifestações não são necessariamente externas à sexualidade considerada normal, mas fazem parte da dinâmica pulsional, podendo ser compreendidas como destinos possíveis da pulsão. O estudo foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica, articulando contribuições do DSM-5, da teoria freudiana e de referências históricas. Conclui-se que a compreensão dessas práticas exige cautela quanto à patologização, sendo fundamental considerar o contexto, o consentimento e a presença ou ausência de sofrimento psíquico, permitindo uma leitura mais ampla e crítica da psicopatologia da sexualidade.

Palavras-chave: Transtornos parafílicos. DSM-5. Psicanálise.

¹Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: mryasmin05@gmail.com

²Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: anaraissa4320@gmail.com

³Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: davidkelvinmaiadossantos25@gmail.com

⁴Docente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Doutorando e Mestre em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará. E-mail: filiperamalheiro96@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

Os transtornos parafílicos relacionados ao masoquismo e ao sadismo sexual ocupam um lugar singular na psicopatologia, por envolverem manifestações da sexualidade historicamente situadas entre moralidade, medicina e subjetividade. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o transtorno do masoquismo sexual caracteriza-se por excitação sexual recorrente associada ao ato de ser humilhado, agredido ou submetido ao sofrimento, enquanto o transtorno do sadismo sexual refere-se à excitação decorrente do sofrimento físico ou psicológico imposto a outra pessoa. Em ambos os casos, o diagnóstico clínico é estabelecido apenas quando tais práticas estão acompanhadas de sofrimento

significativo, prejuízo funcional ou risco para si ou para terceiros. (American Psychiatric Association, 2014).

Em contrapartida, a perspectiva psicanalítica freudiana propõe um deslocamento importante ao compreender que tais manifestações não constituem necessariamente uma anormalidade, mas podem ser entendidas como expressões possíveis da própria dinâmica pulsional (Freud, 1905/2016; 1915/2004). Nesse sentido, a análise dessas formas de sexualidade exige uma reflexão crítica sobre os limites entre diagnóstico, subjetividade e patologização no campo da saúde mental.

Acompanhando o argumento de Calazans, Laureano e Kyrillos Neto (2013), observamos diferenças epistemológicas entre o DSM e a psicanálise: quando o DSM propõe o conceito de transtorno como seu elemento central de organização, cai na dicotomia saúde x doença, situando o transtorno como uma “disfunção” (ou mesmo um desvio) que universaliza o sintoma e coloca a saúde como um ideal. Esta proposição gera, por sua vez, um imperativo de “normalidade” que, pelo seu caráter ideal, produz ainda mais desvios (e, portanto, transtornos). A psicanálise, por outro lado, na contramão da universalização do sintoma e do imperativo de saúde, visa escutar o sofrimento em sua singularidade. Por essa via, compreende o patológico não como o inverso da saúde, mas sim como algo que permite decantar o conflito presente na própria estruturação psíquica do sujeito.

Partindo desse problema, nosso objetivo é realizar uma discussão sobre as diferenças teóricas do DSM-5 e da psicanálise acerca do sadismo e do masoquismo sexual. Tal objetivo se coloca a partir do pressuposto de que o DSM-5 estabelece critérios baseados na listagem de sintomas, enquadrando sadismo e masoquismo como transtornos, enquanto a psicanálise trata tais fenômenos como componentes próprios da estruturação psíquica e da dinâmica pulsional inconsciente.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter teórico-bibliográfico. A investigação foi desenvolvida a partir da análise do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), utilizado como referência para a compreensão dos critérios diagnósticos das categorias eleitas para a discussão. Além disso, recorreremos a textos clássicos da psicanálise freudiana: “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905/2016) e “Pulsões e destinos da pulsão” (1915/2004), para compreender essas manifestações a partir da dinâmica pulsional. Também foram consideradas contribuições históricas e conceituais de Michel Foucault em “História da sexualidade” (1988), visando contextualizar a origem e a construção dos conceitos de sadismo e masoquismo na psicopatologia. A análise dos dados consistiu na discussão entre a perspectiva classificatória do DSM-5 e a abordagem psicanalítica, buscando evidenciar as diferenças entre esses modelos na compreensão dos fenômenos eleitos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Do ponto de vista histórico, Foucault (1988) observa que a constituição das categorias “sadismo” e “masoquismo” no campo da psicopatologia está atrelada à literatura e à medicina: o termo sadismo foi associado ao prazer obtido por meio da humilhação e do sofrimento infligido ao outro, tendo como referência as obras de Marquês de Sade. De forma semelhante, o termo masoquismo deriva do nome de

Leopold von Sacher-Masoch, especialmente de sua obra “Vênus das peles”, que retrata a associação entre excitação sexual, submissão e sofrimento.

Posteriormente, Krafft-Ebing, em “Psychopathia Sexualis”, sistematizou essas manifestações como formas de perversão sexual, compreensão que influenciou as classificações psiquiátricas posteriores, desde o DSM-I até a formulação do DSM-5.

Nesse sentido, o DSM-5 estabelece critérios específicos para a identificação dos transtornos do masoquismo e do sadismo sexual, diferenciando-os de práticas sexuais não normativas que não configuram necessariamente um quadro patológico. No caso do masoquismo sexual, o manual define a presença de excitação recorrente associada ao ato de ser “humilhado, espancado, amarrado ou vítima de qualquer outro tipo de sofrimento, conforme manifestado por fantasias, impulsos ou comportamentos” (American Psychiatric Association, 2014, p. 694), enquanto no sadismo sexual a caracterização refere-se a “excitação sexual recorrente e intensa resultante de sofrimento físico ou psicológico de outra pessoa, conforme manifestado por fantasias, impulsos ou comportamentos” (American Psychiatric Association, 2014, p. 696). Em ambos os casos, o diagnóstico depende da existência de sofrimento clinicamente significativo, prejuízo no funcionamento do indivíduo ou risco de dano, evidenciando que nem toda prática com essas características deve ser automaticamente considerada patológica:

Diferentemente, se declaram ausência de sofrimento, exemplificado por ansiedade, obsessões, culpa ou vergonha em relação a esses impulsos parafilicos, e não são impedidos por eles de buscar outras metas pessoais, podem ser caracterizados como tendo interesse sexual masoquista, mas não devem ser diagnosticados com transtorno do masoquismo sexual. (American Psychiatric Association, 2014, p. 689)

A psicanálise introduz um importante deslocamento nesse modo de compreensão. Freud argumenta que aquilo que historicamente foi classificado como perversão, não constitui necessariamente uma anomalia externa à sexualidade dita normal, mas estão presentes, em alguma medida, na própria constituição da vida sexual de todo sujeito (Freud, 1905/2016). Freud radicaliza esta compreensão a tal ponto, que afirma que mesmo aquelas pessoas que, aparentemente, se distanciam de um ideal cultural de “normalidade”, não podem ser consideradas doentes a priori:

Certas perversões se distanciam tanto do normal, em seu conteúdo, que não podemos deixar de declará-las “patológicas”, especialmente aquelas em que a pulsão sexual realiza coisas assombrosas [...] na superação das resistências (nojo, vergonha, dor, horror). Contudo, mesmo nesses casos não se pode ter a expectativa segura de que os indivíduos que fazem são, por via de regra, doentes mentais ou pessoas com graves anomalias de outra espécie (Freud, 1905/2016, p. 56)

Partindo dessa perspectiva, a psicanálise freudiana aborda as práticas consideradas “incomuns” como manifestações vinculadas aos destinos da pulsão sexual. Se, em muitos casos, elementos como o nojo, a vergonha, o horror e a própria dor atuam como limites, em determinadas formas da vida sexual esses mesmos elementos podem se encontrar implicados na própria meta sexual e se encontram na satisfação pulsional (Freud, 1905/2016). Posteriormente, Freud (1915/2004) passa a investigar os diferentes caminhos que uma pulsão pode assumir ao longo de seu percurso na vida psíquica. É nesse contexto que são destacados dois mecanismos fundamentais: a transformação em seu contrário e o redirecionamento da pulsão contra a própria pessoa. Esses dois mecanismos permitem compreender como certos pares de opostos presentes na dinâmica pulsional (nesse caso, o par sadismo-

masoquismo) são constitutivos e inerentes à própria estruturação psíquica e ao movimento da pulsão.

Este corte epistemológico empreendido por Freud provocou uma virada na compreensão da sexualidade humana, pois passou a tratá-la como não vinculada à natureza e ao instinto, mas sim como algo que, por definição, é o desvio de uma normatização. Isso recoloca, inclusive, a própria noção de desvio: este não se trata de um transtorno, por ir na direção oposta de uma “normalidade” universal, mas sim de um elemento estrutural e constitutivo, refratário à própria tentativa de universalização. Isso demonstra de maneira precisa as diferenças epistemológicas da psicanálise em relação ao DSM: enquanto este empreende a dicotomia normal x patológico a partir da categoria de transtorno, como um desvio da normalidade, a psicanálise toma tal desvio como estrutural, não caracterizando uma patologia a priori. O que se estabelece é a singularidade daquele que fala sobre seu sofrimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enquanto o DSM-5 delimita critérios diagnósticos para caracterizar o transtorno parafílico, a psicanálise freudiana promove um deslocamento para a dinâmica pulsional, compreendendo sadismo e masoquismo como destinos da pulsão sexual. Essa perspectiva contribui para uma leitura crítica da patologização da sexualidade, permitindo compreender que nem toda prática sexual não normativa configura, por si só, uma patologia. Torna-se fundamental considerar o sujeito que fala sobre seu sintoma, indo na contramão de toda tentativa de universalização daquilo que é singular. Por essa via, se torna possível uma leitura mais ampla e crítica da psicopatologia da sexualidade.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. Porto Alegre: Artmed, 2014

CALAZANS, R.; LAUREANO, P. S.; KYRILLOS NETO, F. Considerações acerca do DSM-IV: seu lugar na história da psicopatologia e os limites do conceito de transtorno. In: SIMÕES, A.; GONÇALVES, G. **Psicanálise e psicopatologia: olhares contemporâneos**. São Paulo: Blucher, 2013.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade I: a vontade de saber**. Rio de Janeiro: Graal, 1988

FREUD, S. Pulsões e destinos da pulsão (1915). In: FREUD, S. **Escritos sobre a psicologia do inconsciente**. Rio de Janeiro: Imago, 2004.

FREUD, S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905). In: FREUD, S. **Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, análise fragmentária de uma histeria (“Caso Dora”) e outros textos**. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.